

ISTORIA DREPTURILOR OMULUI: FUNDAMENT PENTRU LIBERTATE ȘI PACE

Prof. Delia DRAGHICI

Colegiul Național “Mihai Viteazul”, București

ddraghici@cnmv.ro

ABSTRACT : The History of Human Rights: A Foundation for Freedom and Peace.

This paper examines the historical development of human rights from antiquity to the modern era, highlighting their intrinsic connection with freedom and peace. It argues that the evolution of rights cannot be understood as a linear progression but as a contested process shaped by philosophical reflection, religious traditions, revolutionary politics, and international law. Presenting historiographical debates—particularly over the medieval origins of rights and the modern reframing of rights in the 1970s—the study emphasizes both continuity and rupture in the trajectory of human rights discourse. As a conclusion, it shows that human rights have consistently been articulated as conditions necessary for freedom and the foundation of lasting peace. It has long become apparent in our more and more troubled world.

Keywords: *discourse, freedom, human rights, law, peace, religion.*

Introducere

Drepturile omului sunt considerate o creație modernă, cu sorgintea în lumea juridică internațională a secolului al XX-lea. Totuși, fundamentele lor intelectuale și practice își au rădăcinile într-o lungă evoluție istorică, care se întinde de la civilizațiile antice până la filozofile iluministe, declarațiile revoluționare și codificarea normelor internaționale postbelice.¹ Traectoria drepturilor omului dezvăluie nu doar o luptă pentru justiție și egalitate, ci și o legătură profundă între drepturi, libertate și pace. Așa

1 Ioan-Gheorghe Rotaru, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>

cum proclamă *Declarația Universală a Drepturilor Omului* (1948), recunoașterea demnității și a drepturilor inerente tuturor oamenilor constituie fundamentul libertății, al justiției și al păcii în lume.²

Această lucrare urmărește dezvoltarea istorică a drepturilor omului, analizând principalele dezbateri istoriografice. Ea evidențiază modul în care diverși cercetători au interpretat apariția drepturilor—fie ca produs al liberalismului occidental, fie ca principii morale universale cu origini antice, fie ca rezultate ale politicii secolului al XX-lea. Prin examinarea acestor dezbateri alături de realitățile istorice, studiul susține că drepturile omului au fost constant articulate în legătură cu libertatea și urmărirea păcii în lume.

I. Fundamente antice și clasice

Primele forme de protecție juridică a individului au apărut nu ca revendicări morale abstracte, ci ca reglementări menite să limiteze puterea arbitrară. *Codul lui Hammurabi* (cca. 1750 î.Hr.) a stabilit principii de justiție destinate să protejeze membrii mai slabi ai societății.³ Deși ierarhic și inegal, un astfel de cod a sugerat că suveranul este constrâns de lege—temă care va reveni recurent în tradițiile ulterioare privind drepturile omului.

În tradiția biblică ebraică, profeții au articulat o viziune morală în care justiția, compasiunea și demnitatea fiecărei persoane erau centrale pentru legea divină. Aceste idei au influențat gândirea iudaică și creștină, punând bazele unor apeluri ulterioare la demnitatea inerentă omului.⁴

Filosofia greacă antică a introdus primele reflecții sistematice asupra legii naturale și justiției universale. Stoicii, în special, au susținut egalitatea tuturor oamenilor sub o lege universală a naturii.⁵ Deși democrația greacă

2 <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22751> (accesat joi, 18 septembrie 2025). Vezi și: Ioan-Gheorghe Rotaru, "The Transylvanian Diet: A Precedent to Human Rights and Religious Freedom - 400 Years Prior to the Universal Declaration of Human Rights", In *Shaping a World of Freedoms: 75 Years of Legacy and Impact of the Universal Declaration of Human Rights*, Nelu Burcea and Liberato C. Bautista (eds.), New York, United Nations Plaza, UNEQUAL World Research Center, 2023, pp. 205-221. ISBN: 979-8-9894202-0-9

3 Roth, Martha T., *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, pp. 4-6.

4 Garnsey, Peter, *Thinking about Property: From Antiquity to the Age of Revolution*, p. 34.

5 Tierney, Brian, *The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law 1150–1625*, p. 7.

exclusea femeile, sclavii și străinii, recunoașterea filosofică a universalității rațiunii a sădit semințele unui discurs ulterior despre drepturi.

Roma a dezvoltat și mai mult conceptul de lege naturală (*jus naturale*), recunoscând existența unor drepturi inerente ființelor umane prin simplul fapt al umanității lor. Juriștii romani au făcut distincția între *jus civile* (legea cetățenilor romani) și *jus gentium* (legea aplicabilă tuturor popoarelor), anticipând ideea modernă a unor standarde juridice universale.⁶

II. Dezvoltările medievale și tradițiile drepturilor naturale. Gândirea religioasă și scolastică

Teologia creștină medievală a accentuat valoarea intrinsecă a fiecărui individ, creat *imago Dei*. Toma de Aquino a integrat filosofia aristotelică în teologia creștină, afirmând legea naturală ca ordine morală accesibilă prin rațiune și revelație divină.⁷

Brian Tierney a argumentat că juriștii canonici ai secolelor XII–XIII au fost primii care au articulat o teorie a drepturilor naturale.⁸ Acești gânditori au conceput drepturile ca puteri inerente individului, mai ales în contextul dreptului bisericesc și al disputelor privind autoritatea papală. Această perspectivă contestă narațiunea tradițională conform căreia drepturile naturale ar fi exclusiv un produs al Iluminismului.

Magna Carta (1215) a reprezentat un pas concret către limitarea autorității arbitrare. Deși inițial destinată protejării privilegiilor baronilor, ea a introdus principii durabile precum dreptul la proces echitabil și supunerea conducătorilor legii.⁹ Alte documente medievale și dezvoltarea instituțiilor parlamentare au consolidat precedentul conform căruia guvernarea legitimă trebuie să recunoască anumite drepturi și libertăți.

III. Filosofia modernă timpurie și ascensiunea liberalismului

Secolul al XVII-lea a marcat o cotitură în discursul drepturilor. John Locke, în *Al doilea tratat despre guvernământul civil* a formulat ideea că toți

6 Holt, J. C., *Magna Carta*, p. 174.

7 Aquino, Toma, *Summa Theologica*, p. 68.

8 Armitage, David, *Declarația de Independență: o istorie globală*, p. 109.

9 Hunt, Lynn, *Inventing Human Rights: A History*, pp. 21-25.

indivizii posedă drepturi naturale la viață, libertate și proprietate, pe care guvernele sunt create să le protejeze.¹⁰ Teoria lui Locke a influențat profund tradițiile politice anglo-americe și a justificat rezistența împotriva tiraniei.

Alți gânditori, precum Hugo Grotius și Samuel Pufendorf, au dezvoltat teorii ale legii naturale cu fundamente seculare, accentuând socialitatea umană și rațiunea ca bază a drepturilor.¹¹ Aceste idei au circulat în întreaga Europă iluministă, contestând absolutismul și punând bazele intelectuale pentru revoluțiile următoare.

IV. Epoca Revoluțiilor

Sfârșitul secolului al XVIII-lea a transformat discursul despre drepturi în declarații concrete. *Declarația de Independență* a SUA (1776) și *Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului* (1789) în Franța au proclamat drepturile ca fiind universale și inalienabile. Totuși, acestea reflectau contexte specifice—rezistența colonială și radicalismul revoluționar.

Lynn Hunt a susținut că aceste declarații au reprezentat o transformare culturală, în care empatia și noi forme de sensibilitate morală, cultivate prin literatură și idealurile Iluminismului, au făcut posibilă gândirea drepturilor universale.¹² Joan Scott, însă, a subliniat excluderile lor evidente, în special ale femeilor, sclavilor și populațiilor colonizate, evidențind tensiunea dintre universalitate și excludere care continuă să marcheze discursul drepturilor omului.¹³

În ciuda acestor limitări, declarațiile revoluționare au schimbat ireversibil imaginația politică: drepturile nu mai erau privilegii acordate de conducători, ci drepturi inerente fiecărui individ.

10 Locke, John, *Al doilea tratat despre guvernământul civil*, Libris-Antet Revolution, pp. 135-162.

11 Steiner, Henry J., Philip Alston, și Ryan Goodman, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, p. 307.

12 Hunt, Lynn, *Inventing Human Rights: A History*, pp. 87-91.

13 Scott, Joan, *Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man*, p. 127.

V. Secolul XX și universalizarea drepturilor.

De la catastrofă la codificare

Cele două războaie mondiale au transformat discursul despre drepturi. Holocaustul și distrugerile globale au arătat consecințele lipsei unor garanții internaționale.

În 1945, Carta Națiunilor Unite a consacrat drepturile omului ca obiectiv central al ordinii internaționale. Trei ani mai târziu, a fost adoptată *Declarația Universală a Drepturilor Omului*, afirmând drepturi civile, politice, economice, sociale și culturale pentru toți oamenii.¹⁴

Internaționalizarea drepturilor a fost modelată de dinamica Războiului Rece. Statele occidentale au accentuat libertățile civile și politice, în timp ce statele socialiste au pus accent pe drepturile economice și sociale. Cele două Pacte internaționale din 1966 au reflectat această diviziune ideologică, dar împreună au constituit un cadru comprehensiv al drepturilor.¹⁵

Istoricii au oferit interpretări diferite asupra momentului postbelic. Paul Gordon Lauren a văzut *Declarația Universală a Drepturilor Omului* ca apogeul secolelor de luptă pentru demnitate. În contrast, Samuel Moyn a argumentat că drepturile omului, ca mișcare globală, au apărut abia în anii 1970, când au fost desprinse de politicile revoluționare și reformulate ca limbaj al universalismului moral.¹⁶ Această dezbatere subliniază tensiunea dintre continuitate și ruptură în istoria drepturilor omului.

Concluzie

Legătura dintre drepturile omului, libertate și pace este intrinsecă. Regimurile autoritare care le încalcă generează adesea conflicte și instabilitate, în timp ce societățile care respectă drepturile și libertățile tind să promoveze pacea durabilă. Preambulul *Declarației Universale a Drepturilor Omului* afirmă explicit că recunoașterea demnității și drepturilor este fundamentul „libertății, justiției și păcii în lume.”

Amartya Sen a subliniat că libertățile—incluzând participarea politică, accesul la educație și libertatea față de sărăcie—sunt atât constitutive

14 (<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, accesat joi, 18 septembrie 2025).

15 Moyn, Samuel, *Ultima utopie: Drepturile omului în istorie*, p. 204.

16 Idem, pp. 189-193.

pentru demnitatea umană, cât și instrumentale pentru dezvoltare și stabilitate.¹⁷ Pace nu înseamnă doar absența războiului, ci și prezența justiției, egalității și protecției drepturilor.

Istoria drepturilor omului nu este nici liniară, nici lipsită de dispute. De la codurile antice și tradițiile legii naturale, până la declarațiile revoluționare și pactele internaționale moderne, drepturile au evoluat în dialog cu luptele pentru libertate și pace. Dezbaterile istoriografice ne reamintesc că drepturile sunt atât profund ancorate în tradiții istorice, cât și modelate de circumstanțe moderne. În fața provocărilor contemporane—de la resurgența autoritarismului la inegalitatea globală și criza climatică—apărarea drepturilor omului rămâne esențială. Numai prin garantarea acestora pot fi asigurate libertatea indivizilor și pacea comunităților.

Bibliografie:

- * AQUINO, Toma, *Summa Theologica*, Polirom, 2009.
- * ARMITAGE, David, *The Declaration of Independence: A Global History*, Cambridge, MA., Harvard University Press, 2007.
- * GARNSEY, Peter, *Thinking about Property: From Antiquity to the Age of Revolution*. Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
- * GLENDON, Mary Ann, *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*, New York, Random House, 2001.
- * HOLT, J. C., *Magna Carta*, 2nd ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
- * HUNT, Lynn, *Inventing Human Rights: A History*, New York, W. W. Norton, 2007.
- * LAUREN, Paul Gordon, *The Evolution of International Human Rights: Visions Seen*. 4th ed. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2011.
- * LOCKE, John, *Al doilea tratat despre guvernământul civil*, Libris-Antet Revolution, București, 2011.
- * MOYN, Samuel, *The Last Utopia: Human Rights in History*, Cambridge, MA., Harvard University Press, 2010.
- * NOVAK, David, *Natural Law in Judaism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

17 Sen, Amartya. *Development as Freedom*, pp. 37- 40.

- ✦ NUSSBAUM, Martha C., *The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics*, Princeton, Princeton University Press, 1994.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "A look at how the concept of human rights has evolved over time", *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>;
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "The Transylvanian Diet: A Precedent to Human Rights and Religious Freedom - 400 Years Prior to the Universal Declaration of Human Rights", In *Shaping a World of Freedoms: 75 Years of Legacy and Impact of the Universal Declaration of Human Rights*, Nelu Burcea and Liberato C. Bautista (eds.), New York, United Nations Plaza, UNEQUAL World Research Center, 2023, pp. 205-221. ISBN: 979-8-9894202-0-9
- ✦ ROTH, Martha T., *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, 2nd ed. Atlanta, Scholars Press, 1997.
- ✦ SCOTT, Joan, *Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man*. Cambridge, MA., Harvard University Press, 1996.
- ✦ SEN, Amartya, *Development as Freedom*, Oxford, Oxford University Press, 1999.
- ✦ STEINER, Henry J., Philip Alston, și Ryan Goodman, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, 3rd ed. Oxford, Oxford University Press, 2007.
- ✦ TIERNEY, Brian, *The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law 1150–1625*, Grand Rapids, Eerdmans, 1997.
- ✦ TUCK, Richard, *Natural Rights Theories: Their Origin and Development*, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
- ✦ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights 1948* (accesat joi, 18 septembrie 2025 - <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>).